

POLAND

POLAND

BADIIY PSIXOLOGIZM VA UNING ASOSIY TAMOYILLARI**Samandarova Sojida Furqat qizi**

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

sojida.samandar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10696087>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi adabiyotshunoslikdagi badiiy psixologizm muammosi hamda uning asosiy xususiyatlari, shuningdek, asarda qahramon ruhiyatini psixologizm tamoyillari asosida tadqiq etish masalalari amerikalik psixologik triller yozuvchi Tomas Harris romanlari misolida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy psixologizm, badiiylik mezonlari, qahramon ruhiyati, yozuvchi shaxsiyati, psixologik portret, badiiy matn, badiiy tafakkur, psixologik triller.

Bugungi kunda adabiyotshunoslik ilmida badiiy psixologizm tushunchasi bo'yicha ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan ilmiy ishlar olib borilmoqda va yangiliklar fanga bevosita joriy etilmoqda. Zamonaviy badiiy adabiyotda insonning ruhiyati tasviri muammosi yangicha qiyofa va yo'nalish kasb etgan holda rivojlanib bormoqda. Badiiy psixologizm o'tgan asrning oxirlaridan buyon olimlar diqqat-e'tiborining markazida bo'lib kelayotgan eng murakkab hamda kengroq yoritilishga muhtoj tushunchalar sirasiga kiradi. O'zlarining ilmiy-amaliy hamda nazariy tadqiqot ishlarida badiiy psixologizmning mazmun-mohiyati, o'ziga xos jihatlari va xususiyatlari bayoniga qayta-qayta murojaat qilishmoqda. Ushbu atamaning tub mohiyatini anglab yetish bir vaqtning o'zida bir nechta sohalar, jumladan, psixologiya, falsafa, estetika, adabiyotshunoslik fanlari bo'yicha chuqurroq bilimni taqozo etadi. Shu bilan birga, adabiyotdagi barcha masalalar bilan bevosita bog'liq tushuncha ham hisoblanadi.

Badiiy asarda aks ettirilayotgan personajning ruhiy olami o'sha qahramonga xos va mos bo'lgan betakror xarakter xususiyatlari, hislari, kechinmalari, aql-idroki, o'y-xayollari va ma'naviyati singari jihatlarda gavdalanadi. Inson ichki olamining, ruhiy kechinmalarining adabiyotda badiiy nuqtayi nazardan chuqur va teran tadqiq etilishi adabiyotshunoslik fanida "badiiy psixologizm" nomini olgan. Ushbu tushunchaning vujudga kelishi hamda yoyilishida XIX asrning 70-80-yillarida G'arbiy Yevropa va Rossiya ilmiy muhitida paydo bo'lgan va o'z qamrovini kengaytirib borayotgan psixologik metod muhim rol o'ynagan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida bu yo'nalishning G'arbiy Yevropada E.Enneken, V.Vund, I.Folkelt kabi namoyandalari faoliyat ko'rsatgan. Psixologik metodning eng yorqin namoyandalaridan biri fransuz

olimi Emil Enneken (1858-1888) psixologik tahlilda muallif shaxsiyatini aynan badiiy asarning o'zidan izlash lozimligiga, badiiy asarning barcha qirralarini, estetik o'ziga xosliklarini aniqlash, bilish va tushunish ijodkorning qalbini anglashga olib kelishiga alohida urg'u beradi.

Klassik va zamonaviy adabiyotshunoslik sohasida badiiy ijodga xos psixologizm masalasi olimlar tomonidan ko'p marotaba ko'tarilgan va tadqiqotlar olib borilgan, chunki badiiy asarlardagi qahramonlarning ruhiy siymosi orqali insonning murakkab botiniy olamini kashf etish, unga teranroq nazar solish, ruhiyatning beqarorligi masalalarini izohlash va talqin etishga bo'lgan ehtiyoj doimo mavjud. Nafaqat adabiyotshunoslik, balki falsafa va psixologiya singari boshqa gumanitar fanlarning tadqiqot obyekti sifatida ko'rilayotgan inson ruhiyatini badiiy jihatdan tahlil etish va yangi qirralarini ochish hamisha dolzarblik kasb etib kelgan.

Rus yozuvchisi va adabiy tanqidchisi V.Belinskiy yozuvchi o'z ijodida insonni markaziy o'ringa qo'yib, uni tasvirlar ekan, uni ko'lanka qiyofasida emas, aksincha, jonli odam ko'rinishida, boshqa odamlardan uni ajratib turuvchi barcha xossalarga ega tarzda aks ettirmog'i lozimligini, shundagina san'at asari badiiy jihatdan yetuk bo'lishini ta'kidlagan [1;317]. Umuman, badiiy adabiyot va ruhiyatni o'rganuvchi fan bo'lmish psixologiya bir-biri bilan uzviy bog'liq sanaladi. Badiiy asarga unga bevosita aloqador har ikkala tomon, ya'ni uni yaratuvchi ijodkor yozuvchi va badiiy asar o'quvchisi (retsepiant) nuqtai nazaridan qaralgan taqdirda ham ruhiyatshunoslikning adabiyotda o'ynaydigan roli nihoyatda ahamiyatli ekanligi inkor etib bo'lmas haqiqatdir. Aynan ruhiy olam yozuvchi va kitobxonni birlashtiruvchi rishta vazifasini bajaradi, chunki yozuvchi nafaqat jamiyatdan ta'sirlanib qo'lga qalam oladigan, balki o'z ijod mahsuli orqali unga bevosita ta'sir ham o'tkaza oladigan shaxsdir. Zotan, "ramzlar tili, ezgulik va qabohatning mangu janggohi, inson qalbidagi cheksiz iztiroblar chizgisi" deya nisbatlangan badiiy adabiyot insonga besh tomonlama ta'sir ko'rsatadi: ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy, ruhiy, estetik [5;422]. *"Badiiy asarning estetik qiymati, undagi tirik insonning tashqi suvrati va ichki ruhiy dunyosi teran badiiy talqini berilgan shaxsning, adabiyotshunoslik tili bilan aytganda, xarakterning namoyon bo'lishi bilan belgilanadi"* [4;27].

Badiiy asarda tasvirlangan inson ruhiyatini anglash, badiiy ijod psixologiyasi, badiiy asarni qabul qilish jarayonining ruhiy mexanizmlarini yaxshi tasavvur qilish uchun adabiyotshunoslikda psixologiya fanining yutuqlari benihoya katta yordam beradi. Ayni paytda badiiy adabiyot psixologiya faniga ilmiy tadqiqotlar uchun boy materialni taqdim etadi. Psixologiya yozuvchiga

qahramonlarni yanada jonliroq tasvirlash, ularning his-tuyg'ularini, ichki kechinmalarini, kayfiyati-yu avzoyini hamda o'y-xayollarini so'zga ko'chirishda, shu bilan birga turli-tuman hodisotlarning qahramonlar ongi va shuurida qoldirgan izlarini suratlashda nihoyatda zarur vositadir. Zero, aynan badiiy adabiyot namunalaridagina inson vujudiga sig'mayotgan ruhiy po'rtanalarni, toshqinlikni, ko'nglida tug'ilgan ezgu niyatlarni bayon etish uchun imkoniyat ko'proq bo'ladi.

Jonatan Kellermanning e'tirof etishicha, badiiy adabiyot va psixologiya bir-biriga chambarchas bog'liq, psixologiya badiiy adabiyotga har jihatdan muvofiq keluvchi, uni to'ldiruvchi soha. Ularning har ikkalasi ham insonlarni, ularning ichki va tashqi olamini yanada chuqurroq tushunishdek mashaqqatli yo'ldan boradi. Olmon shoiri va faylasufi Iogann Volfgang fon Gyote bir inson ikkinchi bir insonni tugal tushuna olmasligini, gapiruvchining o'ylab aytayotgan so'zlarini eshitgan tinglovchi gapiruvchidek o'ylay olmasligi, suhbat, mutolaa barchada turli xil fikr uyg'otishini e'tirof etgan [2;34]. Uning vatandoshi Vilgelm fon Gumboldt esa "Har qanday tushunish va anglash ayni paytda anglamaslik hamdir", deya masalaning murakkabligini tasdiqlaydi [3;84]. O'zbek adabiyotshunos olimi Bahodir Karimning tushunish borasidagi fikrini ham shu o'rinda keltirib o'tish maqsadga mosdir: *"Badiiy tafakkurga ega o'quvchining ayrim qarashlari muallif fikrlariga mos kelsa, shu moslik anglab olinadi, to'liq tushunilmagan boshqa nuqtalar ochiq qoladi. Badiiy matn tarkibidagi birgina shohista so'z boshqa bir odamni, o'zga bir olamni, ajib bir muhitni, toza bir ko'ngilni anglashga yordam beradi va yoki aksincha"* [4;180]. Fyodor Dostoyevskiyning aytishicha, *"...badiiylik, masalan, aqalli romannavisni olsak, o'z fikrini romandagi shaxslar va obrazlarda shuncha aniq ifoda etish iste'dodirki, kitobxon romanni o'qib, yozuvchi o'z asarini yaratib, o'z fikrini qanday tushungan bo'lsa, xuddi shunday tushunadi"* [5;8].

Xayol kengligi deya ataluvchi badiiy ijodga zohiriy hamda botiniy shuurda kechayotgan tizginsiz psixologik jarayonlarning so'zga ko'chish holati xosdir. Psixologiya yozuvchiga qahramonlarning xayolidan nimalar o'tayotganini, ular bajarayotgan xatti-harakatlarni va o'zlarini qanday tutishlarini so'zlar vositasida tasvirlashda yordam beradi. Ruhiyatga Qadimgi Yunoniston mutafakkirlari, shu jumladan, Aristotel ham alohida urg'u berib, uning ahamiyatini namoyish etishga intilgan, ikkala soha ham insonlar, ularning hayoti, his-tuyg'ulari, o'ylari, munosabatlari, qo'rquvlari, g'am-anduhlari, tashvishlari-yu orzu-istaklarining in'ikoslari ekanini ta'kidlagan, psixologiyani tabiiy falsafaning bir bo'lagi sifatida tavsif etgan. Psixologiya insoniy xulq-atvor

POLAND

POLAND

hamda uni keltirib chiqaruvchi sabablarni tadqiq qilsa, badiiy adabiyot o'sha xulq-atvorni badiiy yo'sinda ko'rsatib beradi. Jeyn Ostin, Uilyam Shekspir, Lev Tolstoy, Abdulla Qodiriy va boshqa ko'plab buyuk yozuvchi va shoirlar ijodida buning yaqqol isbotini ko'rishimiz mumkin. Ingliz romannavisi va adabiy tanqidchisi Edvard Forsterning *"Badiiy adabiyotning yuksak namunasi –bu uni mutolaa qilayotgan insonni asarni yaratgan insonga aylantirib qo'yishga qodir asardir"*, degan fikri ham badiiy asardan joy olgan psixologik xususiyat va elementlarning ahamiyati nechog'lik darajada katta ekanligining tasdig'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Белинский В. Сборник сочинений, том 5. – Москва: Издательство ФА СССР, 1954.
2. Горохов П.А.Философские основания мировоззрения Иоганна Вольфганга Гёте. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. –Екатеринбург, 2003.
3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / общ. ред. Г.В. Рамишвили. – М.: ОАО ИГ "Прогресс", 2000.
4. Karim B. Ruhiyat alifbosi.–Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. -364 b.
5. To'uchiyev U. O'zbek adabiyotida badiiylik mezonlari va ularning maromlari.–Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2011. –508 b.

